

NucTeste · Núcleo Telessaúde Teste · Instrumento de coleta

Instrumento da coleta de dados para qualificação do núcleo de telessaúde

bloco inicial

1 **Respondente**

Identificação do(s) respondente(s).

Resposta em texto por tópicos:

- a) Como respondente favor informar seu nome completo. Se houver mais de um respondente associado ao mesmo núcleo, favor deixar cada nome numa linha.
- b) Informar e-mail de contato preferencial. Se houver mais de um respondente favor deixar cada e-mail numa linha.
- c) Como respondente favor informar seu telefone de contato preferencial. Se houver mais de um respondente favor deixar cada telefone numa linha.

2 **Identificação do núcleo**

Informar dados básicos de identificação do núcleo de telessaúde.

Resposta em texto por tópicos:

- a) Nome completo e oficial do núcleo de telessaúde.
- b) Sigla de identificação do núcleo de telessaúde.
- c) Nome popular usado para referenciar o núcleo.
- d) Informar qual é a data de criação do núcleo.
- e) Informar qual é a instituição-sede do núcleo, caso exista.
- f) Informar endereço completo do núcleo.
- g) Informar o e-mail oficial do núcleo.
- h) Informar qual são os endereços web (URLs) que são usados formalmente pelo núcleo de telessaúde.
- i) Informar os endereços das mídias sociais formalmente usadas pelo núcleo.

3 **Coordenação do núcleo**

Identificação dos membros da coordenação do núcleo de telessaúde.

Resposta em texto por tópicos:

- a) Nome completo da pessoa responsável pela coordenação.
- b) Nome completo das demais pessoas que atuam na coordenação,

indicando respectivas funções.

4 **Identificação do projeto com DESD-MS**

Sobre o projeto associado ao Departamento de Saúde Digital do Ministério da Saúde (DESD-MS):

Resposta em texto por tópicos:

- a) Título do projeto/objeto junto ao DESD-MS. Caso tenha contrato vigente, favor informar. Caso não, informar o último contrato.
- b) Indique o interessado ou a instituição-sede do núcleo de telessaúde associado a este contrato.
- c) indique o período de vigência (mês/ano de início e término) dos contratos realizados com o DESD-MS.
- d) Do contrato vigente com o DESD-MS, ou relativo ao último, informar qual é o objetivo geral do contrato/objeto.
- e) Informar os objetivos específicos do contrato.

5 **Item livre**

Fique à vontade para usar este item do instrumento de coleta para enviar comentários, críticas, sugestões ou quaisquer outros dados que você considere importante com relação às atividades do núcleo de telessaúde.

Resposta em formato de texto longo.

Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

bloco 1 · estrutura e gestão

1 **Serviços oferecidos pelo núcleo**

Indique a situação de cada possível serviço de telessaúde listado abaixo quanto à sua oferta no núcleo de telessaúde. Caso necessário fique à vontade para apresentar comentários abaixo sobre alguma especificidade ou algum serviço não listado.

Referência: [830, ONU2030.2016](#) ; [348, MS-PC5.2017](#) ; [302, 308, HAOC3.2019](#) ; [770, 787, DESD.2021](#) ;

Opções:

- 1) Aconselhamento genético
- 2) Capacitação - formação de teleconsultor
- 3) Comunicação - apoio à imprensa
- 4) Comunicação - notícias por e-mail
- 5) Comunicação - página web
- 6) Comunicação - redes sociais

- 7) Diretrizes clínicas - divulgação
- 8) Diretrizes clínicas - elaboração
- 9) Integração com redes e/ou núcleos
- 10) Monitoramento remoto de pacientes
- 11) Ouvidoria - própria ou da instituição-sede
- 12) Pesquisa científica e tecnológica
- 13) Ponto de telessaúde - assessoria para implantação
- 14) Ponto de telessaúde - canal de comunicação para dúvidas
- 15) Ponto de telessaúde - visitação para garantia da qualidade
- 16) Protocolo de encaminhamento - divulgação
- 17) Protocolo de encaminhamento - elaboração
- 18) Relatórios das atividades – divulgação pública
- 19) Relatórios das atividades – para uso exclusivo do DESD-MS
- 20) Segunda opinião formativa - elaboração
- 21) Segunda opinião formativa - publicação, divulgação
- 22) Serviço de atendimento ao usuário - dúvidas, reclamações, sugestões
- 23) Tele-educação - aula, curso, minicurso
- 24) Tele-educação - certificado de IES
- 25) Tele-educação - fórum de discussão
- 26) Tele-educação - material didático-pedagógico
- 27) Tele-educação - palestra, divulgação, seminário
- 28) Teleconsulta
- 29) Teleconsultoria assíncrona
- 30) Teleconsultoria para equipe de UTI
- 31) Teleconsultoria síncrona (por telefone)
- 32) Teleconsultoria síncrona (webconferência com ou sem vídeo)
- 33) Telediagnóstico
- 34) Telediagnóstico - plataforma nacional de telediagnósticos
- 35) Telemonitorização
- 36) Teleorientação
- 37) Telereabilitação
- 38) Teleregulação
- 39) Teletriagem

Indicar para cada opção:

não oferece

em desenvolvimento

sim, em situações específicas

sim, regularmente

Resposta em formato de texto longo.

2 Regulação e encaminhamentos

Com relação às atividades de promoção e prevenção da saúde, responda aos itens da tabela indicando a situação relacionada. Caso necessário, apresente comentários para esclarecer.

Referência: [710](#), [ESD28, 2020](#) ;

Opções:

- 1) O núcleo dá suporte às atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças?
- 2) O núcleo garante o suporte às Redes de Atenção à Saúde (referência e contrarreferência)? O núcleo integra seus serviços de telessaúde ao fluxo assistencial?
- 3) O núcleo oferece algum suporte à vigilância epidemiológica?
- 4) O núcleo apoia a continuidade da atenção em todos os níveis?
- 5) O núcleo oferece suporte às linhas de cuidado?

Indicar para cada opção:

não oferece

sim, mas incipiente, experimental ou local na instituição-sede

sim, regionalmente

sim, nacionalmente

Resposta em formato de texto longo.

3 Organograma e carreira

Com relação ao organograma e plano de carreira em saúde digital, responder descrevendo o que for necessário:

Referência: [587, ARG-MNM, 2020](#) ; [453, BDHI, 2021](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) O núcleo de telessaúde possui organograma para a área de telessaúde?
- b) O núcleo de telessaúde está inserido no organograma oficial da instituição-sede?
- c) A instituição-sede possui carreira profissional específica para a área de telessaúde?
- d) Existem cargos e um plano de carreira para profissionais específicos da saúde digital no setor público e no setor privado que sejam aplicáveis à equipe do núcleo?

4 Temas do Plano Nacional de Saúde

Indique da lista abaixo os temas do Plano Nacional de Saúde (PNS-2016-2019) para os quais o núcleo de telessaúde oferece serviço.

Serviços:

- a) teleconsultoria
- b) teleconsulta
- c) telediagnóstico
- d) tele-educação

Opções para cada serviço (não/sim):

Atendimento ambulatorial no SUS: produção básica e especializada

Atenção básica

Atenção às urgências
Assistência farmacêutica
Atenção a populações específicas
Atenção hospitalar no SUS
Saúde da mulher
Atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas
Transplantes
Imunizações
Saúde mental
Atenção à saúde da população indígena
Complexo produtivo e de ciência, tecnologia e inovação em saúde
Atenção à pessoa com deficiência
Saúde da criança
Outra (favor especificar)

Resposta em formato de texto longo.

bloco 2 · gestão financeira e orçamentária

1 Plano financeiro

A instituição-sede do núcleo de telessaúde implementa um plano financeiro dos serviços de telessaúde/saúde digital que considera os custos, benefícios, acessibilidade e sustentabilidade dos serviços de telessaúde?

Referência: [95](#), [ISO13131_2021](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Implementa plano financeiro básico para a infraestrutura do núcleo.
2. Implementa plano para infraestrutura básica e alguns serviços ofertados.
3. Implementa plano para toda infraestrutura e serviços ofertados.

2 Custos diretos do núcleo

Com relação aos custos DIRETOS do núcleo de telessaúde, indique o percentual aproximado do impacto financeiro típico que cada item representa nos custos de manutenção do núcleo (totalizando 100%). Se houver outros, favor indicar no texto abaixo.

Referência: [320](#), [HAOC5_2020](#) ;

Opções:

- 1) Equipe permanente (ex. CLT): salários e pagamentos por trabalho;
- 2) Equipe de bolsista: salários e pagamentos por trabalho;
- 3) Instalações físicas e infraestrutura (aluguel do imóvel, taxa de depreciação, serviços públicos: energia, telecomunicações e internet, água e esgoto; material de limpeza e lanche, material de escritório e suprimentos de expediente);
- 4) Outros itens relacionados à manutenção do serviço (licenças de software de sistema de gestão, serviço de contabilidade, treinamento dos colaboradores e analistas, impostos e licenças obrigatórias, alvarás, autorizações);
- 5) Serviços de fundação, autarquia ou similar: impostos e taxa de administração;
- 6) Outros (favor especificar abaixo)

Indicar para cada opção:
percentual aproximado

Resposta em formato de texto longo.

3 Resultado econômico

Com relação ao monitoramento e avaliação por indicadores da situação financeira, responder aos itens. Caso haja algum documento especificando tais análises, favor enviar.

Referência: [259](#), [HAOC1, 2019](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) O núcleo de telessaúde realiza acompanhamento de indicadores de resultado econômico decorrente de suas atividades? Se sim, favor comentar especificando quais indicadores.
- b) O núcleo tem calculado para seus serviços o custo-minimização (custo per capita/procedimento/diagnóstico com igual efetividade)? Comentar.
- c) O núcleo tem calculado para seus serviços o custo-utilidade (impacto sobre o acesso ou qualidade com mesmo custo semelhante)? Comentar.
- d) Quais indicadores parecem refletir o valor resultante das atividades do núcleo de telessaúde? Favor sugerir até 5 indicadores, mesmo que sejam indicadores que não estejam em uso no momento. Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

bloco 3 · processos e atividades

1 Fluxograma e protocolos clínicos

O núcleo de telessaúde estabelece fluxos, prazos e protocolos com base na melhor evidência científica disponível? Favor comentar.

Referência: [348, MS-PC5, 2017](#) ; [221, HAOC1, 2019](#) ; [78, ISO13131, 2021](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação

1. Estabelece boas práticas e cultura de pesquisa técnico-científica para apoiar as atividades do núcleo.

2. Estabelece método baseado na melhor evidência científica para apoiar as atividades do núcleo.

3. Estabelece e documenta completamente as decisões baseadas na melhor evidência científica.

2 Consentimento do paciente

Há procedimento para se obter e documentar o consentimento do paciente antes de que participe de uma atividade de telessaúde (em especial, teleconsulta e teleconsultoria síncrona)? Se sim, favor especificar para quais serviços e qual é a abordagem implementada respectivamente. Indicar mais de uma alternativa caso ocorra para o mesmo serviço. Caso o serviço não seja oferecido, basta deixar em branco.

Referência: [127, LGPD, 2018](#) ; [229, HAOC1, 2019](#) ; [646, ARG-MNM, 2020](#) ; [4, ISO13131, 2021](#) ;

Serviços:

a) teleconsultoria

b) teleconsulta

c) telediagnóstico

d) tele-educação

Opções para cada serviço (não/sim):

verbalmente com/sem gravação

documento em papel assinado

registro eletrônico na plataforma

outro método (especificar)

Resposta em formato de texto longo.

3 Falhas e incidentes

Com relação aos procedimentos para gerenciar possíveis falhar, responder.

Referência: [167, PAHO, 2016](#) ; [592, 606, ARG-MNM, 2020](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) Existem procedimentos padronizados para comunicar e documentar possíveis falhas técnicas e tecnológicas que podem afetar a atividade assistencial durante a oferta dos serviços de telessaúde (teleconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico etc.)? Comente sua resposta. Se sim, faça o envio de um documento PDF.
- b) Existe um plano de contingência para falhas de equipamentos e de conectividade? Comente sua resposta. Se sim, faça o envio do documento PDF.
- c) Quais os problemas técnicos típicos no serviço de telessaúde do núcleo? Listar e comentar.
- d) Tipicamente quanto tempo em média decorre para solucionar um problema técnico no serviço de telessaúde do núcleo? Qual tempo mínimo e tempo máximo? Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

bloco 4 · recursos humanos

1 **Composição da equipe do núcleo**

Descreva a composição típica da equipe do núcleo de telessaúde indicando a quantidade de profissionais e respectiva carga-horária mensal típica. Considerar valores típicos ao longo do período de vigência do contrato.

Referência: [375, MS-NT5, 2014](#) ; [758, MS-NT50, 2015](#) ; [204, PAHO, 2016](#) ; [302, HAOC3, 2019](#) ;

Opções:

- 1) Coordenador geral
- 2) Demais coordenadores, diretores
- 3) Assistente administrativo
- 4) Coordenador de campo
- 5) Monitor de campo
- 6) Telerregulador (especificar as especialidades)
- 7) Teleconsultor (especificar as especialidades)
- 8) Profissional de informática, programador, telecomunicações, banco de dados
- 9) Profissional de informática em saúde, saúde digital, telessaúde
- 10) Profissional de educação/EaD
- 11) Pesquisador técnico-científico
- 12) Especialista em IA, análise de dados
- 13) Advogado, profissional em direito digital
- 14) Estudantes de graduação e pós-graduação
- 15) Estagiários
- 16) Conselheiros externos formais ou informais
- 17) Outros (especificar)

Indicar para cada opção:
quantidade de profissionais
carga-horária mensal típica

Resposta em formato de texto longo.

2 Capacitação da equipe do núcleo

O núcleo de telessaúde tem documentado/listado competências, experiências, conhecimentos e habilidades associados a cada perfil funcional necessário para que profissionais de TIC sejam ativos participantes do funcionamento do núcleo e da estratégia de saúde digital implementada?

Referência: [723](#), [ESD28.2020](#) ; [308](#), [309](#), [HAOC3.2019](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Sim, informalmente com trocas de notícias, informações e materiais.
2. Sim, com documentação das informações/materiais mas com baixo impacto na participação.
3. Sim, com documentação das informações/materiais e com alto impacto na participação.

3 Qualificação da equipe do núcleo

O núcleo de telessaúde possui uma equipe de telessaúde com qualificação clínica em termos de tempo de experiência e capacitação, treinamento da prática clínica na especialidade em exercício? Qual é o procedimento praticado pelo núcleo para garantir a qualificação adequada desta equipe?

Referência: [256](#), [HAOC1.2019](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. A equipe clínica atual é insuficiente e/ou tem baixa qualificação para os serviços ofertados.
2. A equipe clínica atual é suficiente e qualificada para os serviços ofertados no momento.
3. A equipe clínica atual é suficiente e qualificada para os serviços ofertados e expansão das atividades.

bloco 5 · treinamento e divulgação

1 Capacitação da equipe do núcleo; Plano de capacitação;

Com relação a educação permanente de sua própria equipe:

Referência: [376, MS-NT5, 2014](#) ; [302, 308, 309, HAOC3, 2019](#) ; [723, ESD28, 2020](#) ; [528, ABRASCO, 2020](#) ; [642, ARG-MNM, 2020](#) ; [449, BDHI, 2021](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

- a) O núcleo de telessaúde realiza atividades de educação permanente?
Favor comentar sobre a periodicidade típica.
- b) O núcleo de telessaúde estimula que a saúde digital – em seu sentido amplo - faça parte do currículo de educação continuada dos trabalhadores da área da saúde que atuam no núcleo, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, odontólogos/dentistas, gestores, profissionais em tecnologia da informação e comunicação (TIC), profissionais técnicos e tecnólogos?
- c) O núcleo de telessaúde executa algum plano de capacitação para atingir os objetivos propostos que agrega esforços de graduação, especialização, mestrado e doutorado?
- d) O núcleo de telessaúde realiza treinamento técnico para que sua equipe esteja qualificada para usar as ferramentas de telessaúde relacionadas aos serviços ofertados? Qual é a periodicidade típica?
- e) Instituições parceiras ou externas ao núcleo participam dos treinamentos da equipe? Especificar.
- f) O núcleo de telessaúde promove a educação permanente para facilitar o entendimento dos protocolos detalhados, como, por exemplo, o de teledermatologia?
- g) O núcleo de telessaúde promove e apoia a formação de teleconsultores regularmente por meio de reuniões periódicas e oferecimento de atividades de formação?
- h) A instituição-sede estabelece algum processo de educação permanente para a equipe de saúde do núcleo de telessaúde quanto ao uso dos mecanismos e estruturas para garantir a autenticidade dos registros, da manutenção desses registros na cadeia de custódia e, da segurança desses registros nos sistemas de informações em saúde?
- i) A instituição-sede estabelece algum processo de educação permanente para a equipe de saúde do núcleo quanto às obrigações decorrentes das leis de proteção de dados pessoais, e quais dados são sensíveis?
- j) A instituição-sede estabelece algum processo de educação permanente para a equipe de saúde do núcleo quanto às normas nacionais aplicáveis à modalidade de teleconsulta?

Resposta em nível para cada subitem:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação

1. Há boas práticas e incentivos para tal, mas informal e/ou esporádicas

2. Há como política formal, mas de impacto e/ou amplitude parciais
3. Há como política formal, com alto impacto e amplitude

Resposta em formato de texto longo.

2 **Treinamento dos profissionais solicitantes**

Com relação a educação permanente dos profissionais solicitantes, das equipes de atenção básica e das equipes ativas:

Referência: [376, MS-NT5, 2014](#) ; [348, MS-PC5, 2017](#) ; [308, 309, HAOC3, 2019](#) ; [723, ESD28, 2020](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

- a) O núcleo de telessaúde realiza treinamento e capacitação dos profissionais solicitantes, das equipes de atenção básica ou das equipes ativas de modo que facilite o uso dos serviços e as solicitações realizadas?
- b) O núcleo de telessaúde identifica o número de profissionais a serem capacitados por perfil e dimensiona a demanda de formação e capacitação? Responda abaixo com que frequência faz isto e por quais meios consegue obter dados para dimensionar esta demanda.
- c) O núcleo de telessaúde faz divulgação sistemática e formal dos seus fluxos, prazos e protocolos, com base na melhor evidência científica disponível, aos profissionais solicitantes? Responda abaixo como isto é feito e quais são os principais canais de divulgação.

Resposta em nível para cada subitem:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Há boas práticas e incentivos para tal, mas informal e/ou esporádicas
2. Há como política formal, mas de participação e/ou amplitude parciais
3. Há como política formal, com alta participação e amplitude

Resposta em formato de texto longo.

bloco 6 · infraestrutura e tecnologia

1 **Estrutura física**

Qual é a estrutura física disponível para as atividades do núcleo?

Referência: [256, HAOC1, 2019](#) ; [1810, DESD, 2021](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) Em metros quadrados:
- b) Quantas baias de trabalho (ou salas se for o caso) há para secretaria:
- c) Quantas baias de trabalho (ou salas se for o caso) há para teleconsultor, mediador:
- d) Quantas baias de trabalho (ou salas se for o caso) há para toda a coordenação:
- e) Número de salas e capacidade do espaço para reuniões:
- f) Número de salas e capacidade do espaço para consultas presenciais:
- g) Outros espaços disponíveis:
- h) Onde fica o núcleo de telessaúde? Dentro da instituição-sede ou em outro estabelecimento? Favor comentar.

Resposta complementar em escala:

- 0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
- 1. A estrutura física é mínima para os serviços ofertados no momento
- 2. Há estrutura física satisfatória para os serviços ofertados no momento
- 3. Há estrutura física satisfatória para os serviços ofertados e possível expansão das atividades

2 Plataforma de telessaúde

Indicar as plataformas que o núcleo de telessaúde usa para suas atividades regulares. Identificar todas as situações que ocorrem. Favor informar nome da plataforma, instituição responsável ou proprietária, e se o uso é gratuito, pago ou suportado financeiramente.

Referência: [346](#), [TIC-SAÚDE, 2021](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) Plataforma(s) construída(s) localmente
- b) Plataforma(s) de outro(s) núcleo(s)
- c) Plataforma(s) de instituição parceira
- d) Plataforma(s) nacional(is)
- e) Plataforma(s) comercial(is)

Resposta complementar em escala:

- 0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
- 1. Há plataforma, mas incipiente ou em desenvolvimento
- 2. Há plataforma, mas insatisfatória e/ou específica para alguns serviços
- 3. Há plataforma, em pleno funcionamento e integrada

3 Estrutura tecnológica

Sobre o uso de sistema de registro eletrônico de saúde (S-RES) pelo núcleo de telessaúde:

Referência: [610](#), [ARG-MNM, 2020](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

- a) Há um sistema de registro eletrônico de saúde (S-RES) ou de história clínica eletrônica do paciente da instituição-sede ou de parceiro?
- b) Este sistema tem integração do cadastro do paciente no SUS?
- c) Este sistema tem integração com a história clínica do paciente no SUS?

d) Este sistema tem integração com a história clínica do paciente no provedor de saúde da instituição-sede?

Resposta em nível para cada subitem:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Sim, mas incipiente ou em desenvolvimento
2. Sim, mas insatisfatório e/ou específico para alguns serviços
3. Sim, em pleno funcionamento e integrado

Resposta em formato de texto longo.

4 Estrutura tecnológica

O núcleo de telessaúde conta com capacidade tecnológica de armazenamento, com a devida segurança, para documentar e registrar os encontros virtuais e os demais dados dos serviços ofertados?

Referência: [626](#), [ARG-MNM.2020](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) Capacidade atual de espaço para armazenamento é suficiente para os próximos 2 anos?
- b) Fica armazenada na instituição-sede, em algum parceiro ou em solução de nuvem?
- c) Esta capacidade de armazenamento é exclusiva para as atividades do núcleo? Ou é compartilhada com a instituição-sede?

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. A capacidade de armazenamento digital é mínima e/ou insuficiente para os serviços ofertados.
2. Há capacidade de armazenamento digital suficiente para os serviços ofertados no momento.
3. Há capacidade de armazenamento digital para os serviços ofertados e expansão das atividades.

5 Suporte técnico

O núcleo de telessaúde tem acesso a suporte técnico para os serviços de telessaúde, que inclui prestação de assessoria técnica especializada? Identificar os suportes que têm à disposição marcando nas múltiplas opções. Deixar em branco caso não tenha o suporte específico.

Referência: [52](#), [ISO13131.2021](#) ;

Serviços:

- a) teleconsultoria
- b) teleconsulta
- c) telediagnóstico
- d) tele-educação

Opções para cada serviço (não/sim):

suporte informal de indivíduos, colaboradores
suporte formal do núcleo
suporte formal da instituição-sede
suporte contratado ou de terceiros

Resposta em formato de texto longo.

bloco 7 · monitoramento e avaliação

1 Contabilização das atividades

Dos serviços oferecidos pelo núcleo de telessaúde, favor indicar abaixo quais deles são monitorados com periodicidade e por qual tipo de monitoramento. Se necessário, pode indicar mais de uma opção, por exemplo, no caso de uso de monitoramento manual aliado a métodos automáticos (S1+S2).

Referência: [302, HAQC3_2019](#) ; [648, ARG-MNM_2020](#) ; [103, 783, ISO13131_2021](#) ;

Serviços:

- a) teleconsultoria
- b) teleconsulta
- c) telediagnóstico
- d) tele-educação

Opções para cada serviço (não/sim):

Serviço NÃO monitorado: N1. Não há acompanhamento pactuado ou realizado

Serviço NÃO monitorado: N2. Não há indicador ou método associado

Serviço NÃO monitorado: N3. Em planejamento para ser monitorado

Serviço monitorado: S1. Manual, por observação, subjetivo

Serviço monitorado: S2. Automático, sistemático, objetivo

Serviço monitorado: S3. Em parceria com instituição-sede e/ou terceiro(s)

Serviço monitorado: S4. Processo de certificação ou acreditação

Serviço avaliado: A1. Manual, por observação, subjetivo

Serviço avaliado: A2. Automático, sistemático, objetivo

Serviço avaliado: A3. Em parceria com instituição-sede e/ou terceiro(s)

Serviço avaliado: A4. Processo de certificação ou acreditação

Tipo de evidência: E1. Junção de vários ensaios (revisão sistemática de ensaios)

Tipo de evidência: E2. Experimentos – ensaios (clínicos)

Tipo de evidência: E3. Observações – coorte

Tipo de evidência: E4. Opiniões de especialista, estudos descritivos e estudos de base

Resposta em formato de texto longo.

2 Contabilização das atividades

Indicar no quadro por quais categorizações o núcleo de telessaúde realiza a contabilização das suas atividades.

Referência: [379](#), [380](#), [383](#), [386](#), [387](#), [391](#), [392](#), [393](#), [394](#), [395](#), [MS-NT5.2014](#) ; [308](#), [HAOC3.2019](#) ; [210](#), [PAHO.2016](#) ;

Serviços:

- a) teleconsultoria
- b) teleconsulta
- c) telediagnóstico
- d) tele-educação

Categorizações para cada serviço:

Por ponto de telessaúde

Por equipe

Por profissional (solicitante/participante)

Por estado

Por município

Por tipo de exame (quando envolvido)

Por especialidade

Por atividades síncronas x assíncronas

% das atividades que envolvem protocolos de regulação aprovados na CIB

Resposta em escala para cada categorização:

não realiza

sim, mas em testes, desenvolvimento

sim, em situações específicas

sim, regularmente

3 Pesquisa de satisfação

Com relação à pesquisa de satisfação realizada pelo núcleo de telessaúde:

Referência: [413](#), [MS-NT5.2014](#) ; [494](#), [NTS-HU-UFMA.2019](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

a) O núcleo de telessaúde possui algum mecanismo para contabilizar se o solicitante de um serviço ficou satisfeito com a resposta recebida imediatamente após a conclusão de uma atividade (ou num curto período)?

b) Há algum sistema de pesquisa de satisfação que considere um período mais longo, não imediatamente após a conclusão de uma atividade?

Quais eixos são avaliados? Por exemplo, o núcleo realiza por 2 vezes ao ano uma pesquisa com todos os solicitantes do último período, questionando sua satisfação, utilidade dos serviços e sugestões e

críticas para melhoria dos serviços ofertados.

c) Qual conceito de “satisfação” é aplicado nas avaliações do núcleo? Quais são as opções de resposta do solicitante, e quais destas são consideradas “satisfeito”?

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Pesquisa de satisfação é realizada, mas informal ou esporádica
2. Pesquisa de satisfação é realizada, regularmente em parte dos serviços oferecidos
3. Pesquisa de satisfação é realizada, integrado aos serviços e auditada regularmente

4 **Cronograma de execução**

Quais são as principais dificuldades e/ou barreiras para a realização das atividades que subsidiam a oferta dos serviços no núcleo de telessaúde?

Referência: [779](#), [DESD.2021](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

bloco 8 · aceitabilidade e adequação

1 **Engajamento das lideranças**

Com relação às lideranças do núcleo de telessaúde:

Referência: [241](#), [HAOC1.2019](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) Estão engajadas com os profissionais de saúde do núcleo? Caso sim, comentar como é este engajamento.
- b) Estão engajadas com os profissionais de saúde dos pontos de telessaúde, da atenção básica etc.? Caso sim, comentar como é este engajamento.
- c) Estão engajadas com os pacientes? Caso sim, comentar como é este engajamento.
- d) Estão engajadas com os líderes da instituição-sede e/ou do provedor de saúde associado (hospital)? Caso sim, comentar como é este engajamento.
- e) Estão engajadas com os gestores municipais, estaduais e/ou federais? Caso sim, comentar como é este engajamento.
- f) Estão engajadas com as sociedades, associações e/ou comitês técnico-científicas da área de saúde digital? Caso sim, comentar como é este engajamento.

g) Estão engajadas com legisladores regionais ou federais com ação na área de telessaúde? Caso sim, comentar como é este engajamento.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Há engajamento, mas informal ou individual
2. Há engajamento, com profissionais do núcleo e/ou grupos locais
3. Há engajamento, com profissionais e pacientes

bloco 9 · proteção e segurança

1 Consentimento

O núcleo de telessaúde ou a instituição-sede notifica o paciente/cidadão e colhe o termo de consentimento para prover os serviços de telessaúde de acordo com as legislações do território? Comentar.

Referência: [3](#), [ISO13131_2021](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Sim, mas raramente ou por solicitação
2. Sim, regularmente em parte dos serviços e/ou situações
3. Sim, regularmente na maioria dos serviços e situações

2 Segurança eletrônica

A instituição-sede garante ao núcleo de telessaúde que processos sejam implementados para monitorar a confiabilidade da representação, geração, coleta, transmissão, troca e uso de dados por serviços de telessaúde? Comente sua resposta.

Referência: [15](#), [ISO13131_2021](#) ;

Resposta em formato de texto longo.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Sim, mas transfere para o núcleo tais responsabilidades
2. Sim, oferece parcialmente tais garantias e processos
3. Sim, garante e realiza monitoramento e avaliação periódica

bloco 10 · aspectos legais e éticos

1 **Sistemas de informação em saúde**

Com relação aos sistemas de informação que apoiam os serviços do núcleo:

Referência: [123](#), [151](#), [LGPD. 2018](#) ; [309](#), [HAOC3. 2019](#) ; [645](#), [ARG-MNM. 2020](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

- a) O núcleo de telessaúde ou a instituição-sede implementa estratégias para conhecer a geolocalização correta dos pacientes (país, estado, município) que usam serviços de telessaúde?
- b) Os sistemas usados para o tratamento de dados pessoais no núcleo estão estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na LGPD?
- c) Há procedimentos para descarte de dados dos registros eletrônicos dos serviços do núcleo de telessaúde? Comente sua resposta.
- d) O núcleo de telessaúde mantém os cuidados na confidencialidade dos dados previstos na legislação?

Resposta em nível para cada subitem:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Aspecto incipiente, insuficiente e/ou parcial
2. Aspecto suficiente, regular ou integral
3. Aspecto atendido plenamente

Resposta em formato de texto longo.

bloco 11 · rede, inovação e pesquisa

1 **Educação e pesquisa**

Com relação às atividades de educação e pesquisa no núcleo de telessaúde:

Referência: [832](#), [TIC-SAÚDE. 2021](#) ; [802](#), [PNIIS. 2021](#) ;

Resposta em texto por tópicos:

- a) No núcleo existe formalmente um departamento ou setor de ensino e pesquisa? Comentar.

- b) Na instituição-sede existe departamentos ou setores de ensino e pesquisa que tenham vínculo formal com o núcleo? Quais?
- c) O núcleo de telessaúde oferece estágio básico para cursos de graduação e pós-graduação para educação permanente desenvolvidas no âmbito público e privado sobre a saúde digital e as tecnologias de acesso ao monitoramento em saúde individual e coletiva? Comentar.
- d) O núcleo de telessaúde tem esse estágio reconhecido no mercado?
- e) O núcleo de telessaúde ou sua instituição-sede oferece uma certificação reconhecida por IES?

Resposta complementar em escala:

- 0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
- 1. Atividades de educação e pesquisa no núcleo são incipientes
- 2. Atividades de educação e pesquisa no núcleo são satisfatórias e regulares
- 3. Atividades de educação e pesquisa no núcleo são plenas, reconhecidas e integradas a parceiros

2 **Regulação; Inovação em tecnologia;**

Com relação à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS):

Referência: [738](#), [740](#), [ESD28, 2020](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

- a) O núcleo de telessaúde participa da discussão quanto ao potencial volume de dados para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) com inventário de leitos relacionados à Covid-19 e às outras doenças infecciosas?
- b) O núcleo de telessaúde ou sua instituição-sede tem participação na construção do repositório de dados (data lake) da RNDS prevista na Estratégia de Saúde Digital do Governo Federal?

Resposta em nível para cada subitem:

- 0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
- 1. Sim, mas informalmente acompanhando notícias e informação
- 2. Sim, participa formalmente e/ou institucionalmente
- 3. Sim, participa plenamente nas decisões e implementações

Resposta em formato de texto longo.

3 **Vigilância em saúde**

A integração entre a RNDS, o Conecte SUS e a instituição-sede nos procedimentos relativos ao cuidado da Covid-19 está sendo realizada ou conta com a participação do núcleo de telessaúde?

Referência: [738](#), [740](#), [ESD28](#), ;

Resposta em formato de texto longo.

Resposta complementar em escala:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Aspecto incipiente, insuficiente e/ou parcial
2. Aspecto suficiente, regular ou integral
3. Aspecto atendido plenamente

bloco 12 · cidadania e desenvolvimento sustentável

1 Sustentabilidade

Com relação à sustentabilidade do núcleo de telessaúde:

Referência: [265](#), [HAOC1.2019](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

a) Há planejamento do núcleo de telessaúde ou da sua instituição-sede para garantir a sustentabilidade dos serviços ofertados? Comentar.

Resposta em nível para cada subitem:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Sim, mas restrito ao núcleo e/ou limitado, desatualizado
2. Sim, mas restrito ao núcleo, atualizado e satisfatório
3. Sim, há planejamento em parceria com instituição-sede

Resposta em formato de texto longo.

Suporta o envio de um arquivo em formato PDF.

2 Sustentabilidade

Existem fontes de financiamento do núcleo além do DESD-MS? Favor indicar no respectivo campo. Indicar aproximadamente qual é o percentual relativo de participação no financiamento de cada fonte (totalizando 100%). Fique a vontade para incluir comentários.

Referência: [308](#), [309](#), [HAOC3.2019](#) ;

Opções:

- 1) DESD-MS:
- 2) ministérios/federais:
- 3) secretarias municipais de saúde:
- 4) secretaria de saúde do estado:
- 5) consórcios municipais:
- 6) consórcios intermunicipais:
- 7) fundações de apoio:
- 8) agências de fomento:
- 9) agências de inovação e pesquisa:
- 10) recursos direto da instituição-sede:

11) recursos próprios do núcleo:

12) outros (favor especificar):

Indicar para cada opção:

lista das fontes

percentual aproximado

Resposta em formato de texto longo.

3 Cidadania

Indique que ações para envolvimento de cidadãos são realizadas pelo núcleo de telessaúde.

Referência: [717](#), [ESD28.2020](#) ;

Resposta estruturada em subitens:

- a) O núcleo possui canal de vídeos instrucionais sobre o uso dos aplicativos para os cidadãos e exemplos de casos da vida real.
- b) Realiza seminários via web em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, com ênfase em fóruns de usuários e demais representantes da sociedade civil, para apresentar ao controle social os benefícios do uso das soluções digitais em saúde.
- c) Desenvolve e divulga cursos na modalidade EaD gratuitos para cidadãos e oferta nas plataformas digitais do Governo disponíveis.
- d) Realiza ou colabora para campanhas publicitárias para difundir as ações de saúde digital para o cidadão.
- e) O núcleo estabelece fluxo e atendimento específico na Ouvidoria do SUS para atendimentos da Saúde Digital.

Resposta em nível para cada subitem:

0. Não ocorre, não se aplica, não há informação
1. Aspecto incipiente, insuficiente e/ou parcial
2. Aspecto suficiente, regular ou integral
3. Aspecto atendido plenamente

Resposta em formato de texto longo.